

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Nodirov Muzaffar Axmadovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoiy odil sudlov fakulteti dekan o‘rinbosari
Yuridik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0000-0003-3970-2985
E-mail: m.nodirov@tsul.uz

Tursunmurodov Komron Turgun o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi
E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

**SO‘ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI
QO‘LLASH IMKONIYATLARI**

For citation: Nodirov Muzaffar Akhmadovich, Tursunmurodov Komron Turgun oqli. APPLICATION OF VIDEO RECORDING TECHNOLOGIES DURING INTERROGATION AS AN INVESTIGATIVE ACTION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 87-100

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048744>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada so‘roq qilish jarayonlarini majburiy videoyozuvga olish masalasi ko‘rib chiqilib, Yaponiya, AQSh, Kanada va Polsha kabi xorijiy mamlakatlarning tajribasi hamda ushbu yo‘nalishdagi yetakchi olimlarning fikrlari keng qamrovli tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida so‘roq jarayonlarini videoyozuvga olish bilan bog‘liq ikki asosiy afzallik toifasi aniqlanib, har birining huquqiy, protsessual va amaliy jihatlarini batafsil tahlil qilinadi: (1) tergov harakatlari davomida inson huquqlarining himoya qilinishi va ta‘minlanishi; (2) so‘roq qilishda jinoyat-protsessual qonunchilik me‘yorlariga rioya etilishi. Har bir toifa aniq misollar va asoslangan sharhlar bilan mustahkamlangan. So‘roq qilishni videoyozuvga olish usulining ayrim mumkin bo‘lgan kamchiliklari e‘tirof etilgan bo‘lsa-da, maqolada ushbu mexanizmning ijobiy jihatlariga alohida urg‘u beriladi. Mualliflar qiyosiy-huquqiy tahlil asosida O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga so‘roq jarayonini majburiy videotasvirga olishni joriy etish bo‘yicha yangi normalarni kiritish va mavjudlarini takomillashtirish zarurligini asoslab beradilar.

Kalit so‘zlar: majburiy videoyozuv, so‘roq, protsessual kafolatlar, inson huquqlari, jinoyat-protsessi.

Нодиров Музаффар Ахмадович,
Заместитель декана факультета уголовного правосудия
Ташкентского государственного юридического университета

Доктор философии по юридическим наукам (PhD)

ORCID: 0000-0003-3970-2985

E-mail: m.nodirov@tsul.uz

Турсунмуродов Комрон Тургун угли,

Студент факультета уголовного правосудия

Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПРОСА КАК СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос обязательной видеозаписи допросов, представлен всесторонний анализ международного опыта, в частности Японии, Соединённых Штатов Америки, Канады и Польши, а также мнения ведущих учёных в данной области. Исследование выделяет и подробно анализирует две основные категории преимуществ, связанных с видеозаписью допросов: (1) защита и обеспечение прав человека в ходе следственных действий и (2) соблюдение допросами норм и требований уголовно-процессуального законодательства. Каждая категория подкрепляется конкретными примерами и подробным рассмотрением соответствующих правовых, процедурных и практических аспектов. Несмотря на признание возможных недостатков видеозаписи допросов, в статье акцентируется внимание на её значительных преимуществах. На основе сравнительно-правового анализа авторы выступают за введение новых законодательных положений и внесение изменений в действующие нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан с целью установления обязательного видеозаписывания допросов.

Ключевые слова: обязательная видеозапись, допрос, процессуальные гарантии, права человека, уголовный процесс.

Nodirov Muzaffar Akhmadovich,

Deputy Dean of the Faculty of Criminal Justice,

Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

ORCID: 0000-0003-3970-2985

E-mail: m.nodirov@tsul.uz

Tursunmurodov Komron Turgun ogli,

Student at Tashkent State University of Law,

“Criminal Justice” faculty

E-mail: tursunmurodov3009@gmail.com

APPLICATION OF VIDEO RECORDING TECHNOLOGIES DURING INTERROGATION AS AN INVESTIGATIVE ACTION

ANNOTATION

This article examines the issue of mandatory video recording of interrogations, offering a comprehensive analysis of international experiences, particularly those of Japan, the United States, Canada, and Poland, as well as the views of leading scholars in the field. The study identifies and explores two principal categories of advantages associated with the video documentation of interrogations: (1) the protection and enforcement of human rights during investigative procedures, and (2) the procedural compliance of interrogations with criminal justice standards. Each category is supported by specific examples and detailed discussion of relevant legal, procedural, and practical factors. Although some potential drawbacks of video recording are acknowledged, the paper emphasizes its overall benefits. Based on comparative legal analysis, the authors advocate for the introduction of new legislative provisions and the amendment of existing norms in the Criminal Procedure Code of Uzbekistan to mandate the use of video recording during interrogations.

Keywords: mandatory video recording, interrogation, procedural safeguards, human rights, criminal procedure.

KIRISH

So‘roq qilish — tergov harakatlarining eng muhim turlaridan biri hisoblanadi. Bu quyidagi omillar bilan isbotlanadi. Birinchidan, so‘roq o‘tkazish orqali dastlabki dalillar qo‘lga kiritiladi. Shu bilan birga, u keyingi tergov harakatlari — yuzlashtirish, tanib olish uchun ko‘rsatish va ko‘rsatuvlarni hodisa sodir bo‘lgan joyda tekshirish uchun asos yaratadi [1, 211-bet].

Ikkinchidan, so‘roq — Jinoyat-protsessual kodeksining (keyingi o‘rinlarda – JPK) uchta to‘liq bobiga bag‘ishlangan yagona tergov harakati hisoblanadi. Xususan, so‘roq — jinoyat-protsessual huquq instituti sifatida JPKning 10, 11 va 12-boblarida mustahkamlab qo‘yilgan.

Uchinchidan, tergov harakatlarining ierarxik tartibida so‘roq JPKda birinchi o‘rinda turadi. Masalan, JPKning 87-moddasida dalillarni yig‘ish usullari belgilangan hamda dalillar to‘planadigan tergov harakatlari sanab o‘tilgan. Ushbu ro‘yxatda gumonlanuvchini, ayblanuvchini, sudlanuvchini, guvohni, jabrlanuvchini va mutaxassisni so‘roq qilish birinchi o‘rinda keltirilgan.

So‘roqning ahamiyatiga qaramasdan, u majburiy videoyozuv talab etiladigan tergov harakatlari toifasiga kiritilmagan. Shuni ta’kidlash lozimki, JPKning 91-moddasiga ko‘ra, quyidagi tergov harakatlari majburiy videoyozuv asosida amalga oshirilishi lozim:

1. o‘ta og‘ir jinoyatlar bo‘yicha hodisa sodir bo‘lgan joyni ko‘zdan kechirish;
2. ko‘rsatuvlarni hodisa sodir bo‘lgan joyda tekshirish;
3. tintuv;
4. tergov eksperimenti.

Shu bilan birga, JPKning 106-moddasiga muvofiq so‘roq videoga yozilishi mumkinligini esdan chiqarmaslik kerak. Biroq ushbu modda dispozitiv norma bo‘lib, unga ko‘ra tergovchi so‘roq vaqtida videoyozuvdan foydalanish yoki foydalanmaslik huquqiga ega. Natijada, amaldagi qonunchilikda so‘roqni majburiy videoga yozish talabi mavjud emas.

Shu sababli, so‘roqlar ko‘pincha faqat bayonnoma shaklida rasmiylashtiriladi, videoyozuv esa juda kam hollarda amalga oshiriladi. Bu esa fuqarolarning huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlarini to‘liq himoya qilish, shuningdek, jinoyat-protsessual qonunchilik me‘yorlari va qoidalariga rioya etilishini to‘liq ta‘minlay olmaydi.

MATERIAL VA METODLAR

Ushbu ilmiy maqola mavzusini o‘rganishda tahlil va sintez, deduksiya va induksiya, tarixiylik hamda mantiqiylik usullaridan foydalanildi. Mavzu doirasida quyidagi olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi: Korovin N.K., Baybikov R.R., Xolopov A.V., Sullivan T.P., Vayl A.W., Kassel P.G., Leo R.A., Kerr O.S., Volosova N.Yu., Rexovskiy A.F., Glushkov M.R., Brendon G., Burchill J., Pats E.K.J., Vasil’eva Yu.S., Ivan’shina A.J., Shepelyova O.S., Nasonova I.A., Lassiter G.D., Drizin S.A., Kolgan B.A. va Dikson D.

TADQIQOT NATIJALARI

E’tiborlisi shundaki, so‘roqlarni majburiy ravishda videotasvirga olish masalalari jiddiy bahsmunozaralarga sabab bo‘lmoqda. Ayrim tadqiqotchilar jinoyat-protsessual qonunchilikda so‘roqlarni videoyozuv asosida majburiy tarzda hujjatlashtirishga oid normalarni belgilashni taklif qilgan bo‘lsa, boshqalar bunday yangilikka qarshi chiqqan. Ushbu maqolada esa faqatgina videoyozuvning afzalliklari yoritilgan.

Bizning fikrimizcha, so‘roqlarni majburiy tarzda videotasvirga olish afzalliklarini quyidagi ikkita kategoriyaga bo‘lish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- I. So‘roq o‘tkazishda inson huquqlarini ta‘minlashdagi afzalliklar;
- II. Jinoyat-protsessual qonunchilik me‘yorlari va talablariga rioya qilishdagi afzalliklar.

Ko‘pincha gumonlanuvchilar va ayblanuvchilar so‘roqning noqonuniy o‘tkazilganidan shikoyat qiladilar. Masalan, sud muhokamasi vaqtida ayblanuvchi undan iqrorlikni olish maqsadida qiynoqlar va zo‘ravonlik qo‘llanilganini aytadi. Yoki tarjimon ishtirokida so‘roqda qatnashgan ayblanuvchi o‘z aybini tan olmaganini, aslida tarjimon uning so‘zlarini noto‘g‘ri tarjima qilib, tergovchiga buzib yetkazganini da’vo qiladi.

Bu borada N.K. Korovinning fikriga qo‘llab-quvvatlaymiz. U videoyozuv so‘roq chog‘ida noqonuniy usullar qo‘llanilgani, noqulay sharoitlar bo‘lganligi kabi da‘volarni rad etish imkonini berishini ta‘kidlaydi [2, 44–46-betlar]. Noqonuniy usullarga qiynoq, haddan ortiq charchatish, tanaga modda yuborish, aldash yoki gipnoz qilish, shuningdek, jismoniy majburlash kiradi [3].

A.V. Xolopov ta‘kidlaganidek, videoyozuv so‘roqlanuvchi tomonidan tarjimaning noto‘g‘riligi haqida bildirilgan da‘volarni rad etish imkonini beradi [4, 73–77-betlar]. Bunday hollarda videoyozuv asosida mutaxassis tergovchi va so‘roqlanuvchi o‘rtasidagi muloqot tarjimasining to‘g‘riligini tekshirishi mumkin bo‘ladi.

T.P. Sullivan va A.V. Vayl to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, videoyozuv so‘roqning professional darajada va majburlashsiz o‘tkazilganini tasdiqlovchi ishonchli hujjatdir [5, 215-bet].

P.G. Kassel fikriga ko‘ra, videoyozuvlar bir tomondan tergovchilar tomonidan vakolatlarining suiiste‘mol qilinishi haqidagi yolg‘on da‘volarni rad etishga, ikkinchi tomondan, mumkin bo‘lgan nohaq ayblovlarni ko‘rib chiqishga yordam beradi [6]. R.A. Leo ham xuddi shunday fikr bildiradi [7].

O.S. Kerrning ta‘kidlashicha, so‘roqni videoyozuvga olish nafaqat dalillarni hujjatlashtirishga xizmat qiladi, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga dalillarni yig‘ishda yordam beradi va jinoyat sodir etgan shaxslarning qonuniy jazolanishini ta‘minlaydi [8].

Yaponiya tajribasi

Yaponiya — o‘z madaniyati va fuqarolarining qonunlarga rioya qilishga sodiqligi bilan mashhur davlatdir. Ushbu mamlakatda so‘roq jarayonlarini videoyozuvga olish amaliyoti 2010-yildagi janjallardan so‘ng jadallasha boshladi. O‘shanda prokurorlar tomonidan bir qator jinoyat ishlarida dalillar soxtalashtirilgani fosh etilgan edi. Natijada, Adliya vazirligi prokuratura faoliyatini o‘rganish uchun komissiya tashkil etdi va Sud tizimi qo‘mitasi tarkibida maxsus kichik qo‘mita tuzishga qaror qilindi. Bu qo‘mita jinoyat sud tizimini isloh qilish bilan birga, so‘roqlar bilan bog‘liq hujjatlar (bayonnomalar)ni soxtalashtirishning oldini olish uchun so‘roqlarni videotasvirga olishni joriy etish zaruratini ham ko‘rib chiqdi. Bu orqali jinoyat sud tizimini takomillashtirish va jinoyat-protsessga jalb qilingan barcha shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsad qilingan.

2014-yilda Yaponiya Adliya vazirligi ushbu kichik qo‘mitaning hisobotiga asoslangan qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi. Bu qonun loyihasi parlament tomonidan qabul qilinib, 2016-yil 3-iyun kuni ommaga e‘lon qilindi.

Mazkur o‘zgarishlar jinoyat-protsessual qonunchilikka taalluqli bo‘lib, jinoyat ishini yuritayotgan shaxslarga so‘roqlarni majburiy tarzda videoyozuvga olish majburiyatini yukladi. Bu esa guvohlar, jabrlanuvchilar, gumonlanuvchilar va ayblanuvchilarning to‘liq himoyasini ta‘minladi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, Yaponiya Jinoyat-protsessual kodeksining 319 va 322-moddalariga ko‘ra, majburiy yo‘l bilan olingan iqrorlik sudda dalil sifatida qabul qilinmaydi. Shuningdek, agar ayblanuvchining aybini tan olgan yozma bayonoti va imzosi ixtiyoriyligiga shubha tug‘ilsa, bu hujjat ham dalil sifatida e‘tirof etilmaydi [9].

Ushbu moddalarga va jinoyat sud tizimidagi islohotlarga asoslanib, yapon qonunchilari quyidagi fikrni bildirganlar:

“Gumonlanuvchi tomonidan yozma iqrorlik berilgan so‘roqni videoyozuvga olish — bayonotning ixtiyoriyligini tasdiqlovchi eng yaxshi dalil bo‘lishi mumkin.” [10, 181-bet]

Yapon qonunchilari tomonidan bildirilgan bu fikr davlatning jinoyat-protsessni isloh qilish va so‘roqda ishtirok etayotgan shaxslarning huquqlarini munosib himoya qilish borasidagi qat‘iy niyatini ko‘rsatadi. Bizningcha, ushbu holatda so‘roqlarni videoyozuvga olish amaliyotining joriy etilishi huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan protsessual harakatlarning qonuniyligini ta‘minlashga asos bo‘lib xizmat qiladi, hamda so‘roq vaqtida gumonlanuvchi, ayblanuvchi, guvoh yoki jabrlanuvchi tomonidan yo‘l qo‘yilgan huquqbuzarliklarni aniqlashda dalil sifatida qo‘llanishi mumkin.

Biroq, ushbu yangi tashabbusga nisbatan bildirilgan tanqidlar ham e‘tibordan chetda qolmasligi lozim. Jumladan, Nonna Yuryevnaning ilmiy ishida, videoyozuv faqatgina ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan gumonlanuvchilarga nisbatan qo‘llanilishi mumkinligi haqidagi qonunchilik

normalari keskin tanqid qilingan. Chunki, tergovchilar tomonidan boshqa ehtiyot choralari qo'llanilgan gumonlanuvchilar so'roqlarini yozib olish majburiy emas [10, 185-bet].

Fikrimizcha, bu tanqid yetarlicha asosli, chunki bunday qonunchilikdagi bo'shliq adolatni amalga oshirayotgan shaxslarning gumonlanuvchi, ayblanuvchi, guvoh yoki jabrlanuvchiga nisbatan bosim o'tkazishiga imkon berishi mumkin.

Aks holda, 2010-yildagi mojaro kabi "xuddi o'sha xatolar" takrorlanish xavfi tug'iladi. Agar qonunchilar islohotlardan so'ng paydo bo'lgan barcha mumkin bo'lgan bo'shliqlarni butunlay bartaraf etmasalar, fuqarolar hayotida yana salbiy holatlar yuz berishi va hukumatga nisbatan tanqidlar kuchayishi mumkin. Hozirgi kunda Yaponiyada og'ir jinoyatlarni tergov qilishda so'roqlarni videoyozuvga olish majburiy tarzda joriy etilgan [11].

Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasi

So'roq jarayonlarida videoyozuvdan foydalanish amaliyotiga oid AQSh tajribasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Glushkov M.R.ning "AQShda politsiya tergovlarida videoyozuvdan foydalanish" nomli ishida keltirilishicha, Viskonsin shtatining Miluoki shahri politsiyasi reglamentida videoyozuvga oid qator qoidalar mavjud [12, 427-bet]. Hibsga olingan shaxslarning so'roqlari deyarli doimiy ravishda videoga yozib olinadi, bu qoidaga faqat ayrim istisno holatlar qo'llaniladi. "Spontan" bayonotlar — ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan berilgan savollarga javoban emas, balki mustaqil tarzda bildirilgan fikrlar — shuningdek, gumonlanuvchi tomonidan taqdim etilgan shaxsiy ma'lumotlar yozilmaydi. Bundan tashqari, agar so'roq politsiya bo'limidan boshqa joyda (masalan, kasalxona yoki jazoni ijro etish muassasasi) o'tkazilayotgan bo'lsa, uskunalar ishlamayotgan bo'lsa yoki favqulodda vaziyat bo'lsa, videoyozuv talab etilmaydi (750.15-bo'limning "B" bandi). Biroq, ushbu istisnolar mavjud bo'lsa ham, so'roqning audiotasviri albatta yozib olinishi lozim ("C" bandga binoan).

Glushkov M.R. tomonidan qayd etilgan ushbu fikrlarni inobatga olgan holda, Yaponiya qonunchiligi bilan muayyan o'xshashliklar mavjudligini xulosa qilish mumkin. Ayniqsa, so'roqlarni videoyozuvga olish va qanday hollarda bundan voz kechilishi mumkinligi, shuningdek, bunday hollarda audiotasvirning majburiylik masalalari juda qiziqarli. Bizning fikrimizcha, Miluoki politsiya reglamenti texnik uskunalar ishlamay qolgan holatlarni hisobga olgan, ammo shu bilan birga, xodimlarga majburiy audiotasvirni amalga oshirish majburiyatini yuklagan. Bu esa noqonuniy harakatlar uchun "bo'shliqlar" paydo bo'lishining oldini olishga xizmat qiladi.

Glushkov M.R. o'z ishida, so'roqlarni videoyozuvga olish tergov samaradorligini oshirishga va hibsga olingan shaxsning o'zini himoya qilish hamda o'ziga qarshi guvohlik bermaslik huquqlarining buzilishi haqida shikoyatlarning oldini olishga qaratilganini ta'kidlaydi. E'tiborga molik jihat shundaki, reglamentda videoyozuvga olinmagan hollarda amaldorlar tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishi ehtimoli hisobga olingan bo'lib, bu esa insonning asosiy huquqlariga – "o'zini himoya qilish va o'ziga qarshi guvohlik bermaslik" huquqiga rioya etish muhimligini yana bir bor ko'rsatadi.

Shuningdek, 2021–2022-yillarda Pensilvaniya shtatida ikkita qonun loyihasi qabul qilinganini qayd etish zarur. Birinchi qonun huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan barcha jinoyatlar bo'yicha o'tkaziladigan so'roqlarni majburiy videoyozuvga olishni nazarda tutgan. Ikkinchi qonun esa faqat ayrim turdagi jinoyatlar bo'yicha so'roqlarni videotasvirga olish majburiyatini belgilagan.

Bundan tashqari, har bir shtat o'z qonunchiligiga ega. Bu shuni anglatadiki, ayrim shtatlarda so'roqlarni videoyozuvga olish majburiy bo'lsa, boshqalarida bu ixtiyoriy hisoblanadi. Yana ba'zi shtatlarda barcha turdagi jinoyatlar bo'yicha videoyozuv majburiy bo'lsa, boshqalarida bu talab faqat muayyan jinoyat turlariga taalluqlidir.

Boshqa davlatlar tajribasi

Kanadada, tergov jarayonida gumondorning aybiga iqrorligi isbot sifatida keltirilgan hollarda so'roq qilishning video yozuvi majburiy hisoblanadi [14, 170-bet]. Estoniya, Vengriya, Polsha, Finlyandiya va Germaniyada esa ushbu amaliyot voyaga yetmagan shaxslar so'roq qilinayotganda qo'llaniladi [15]. Shunga o'xshash yondashuv Norvegiyada ham kuzatiladi, bu yerda ham voyaga yetmaganlar so'roqlari majburiy videoyozuv asosida amalga oshiriladi [16].

TADQIQOT NATIJALARI TAHLILI

Quyida so‘roq qilishni majburiy videoyozuvga qayd etish amaliyotining ikki asosiy afzalligi batafsil yoritiladi.

I. INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINI TA’MINLASHDAGI AFZALLIKLAR

So‘roq qilish inson huquqlariga rioya qilgan holda o‘tkazilishi lozim, chunki O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklarining bevosita amal qilishi va daxlsizligi qat’iy belgilab qo‘yilgan. Xususan, Konstitutsiyaning 20-moddasida quyidagicha belgilangan: “Shaxsning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsizdir va ularni hech kim sudning qarorisiz cheklashga yoki undan mahrum etishga haqli emas. Shaxsning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi. Shaxsning huquq va erkinliklari qonunlar, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari va ularning mansabdor shaxslarining faoliyatining mazmuni va mohiyatini belgilaydi.” Shu bilan birga, Jinoyat-protsessual kodeksida ham fuqaro huquq va erkinliklarini himoya qilish prinsipi mustahkamlangan bo‘lib, unga ko‘ra jinoyat protsessida ishtirok etayotgan shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish barcha davlat organlari va mansabdor shaxslarning burchi hisoblanadi (JPK, 18-modda). Bu esa shuni anglatadiki, so‘roq jarayonida tergovchi yoki so‘roq qiluvchi shaxs so‘roq qilinayotgan fuqaroning huquq va erkinliklarini ta’minlashi lozim.

Bizning fikrimizcha, so‘roqni majburiy tarzda videotasvirga yozib olish inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlashda quyidagi afzalliklarga ega:

Qiynoqlar, zo‘ravonlik yoki boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi muomalani oldini olish

So‘roq jarayonining videoyozuvi qiynoqlar, zo‘ravonlik yoki boshqa shafqatsiz muomala holatlarini aniqlashga yordam beradi. Shuni ta’kidlash lozimki, bunday harakatlar O‘zbekistonda qat’iy man etilgan. Masalan, Konstitutsiyaning 26-moddasida har bir shaxs qiynoqqa solinmaslik, zo‘ravonlikka yoki boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi muomala yoki jazoga duchor etilmaslik huquqiga ega ekani qayd etilgan. Shu kabi norma JPKning 17-moddasida ham mavjud bo‘lib, unda hech kim qiynoqqa, zo‘ravonlikka yoki boshqa shafqatsiz yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi muomalaga duchor qilinmasligi belgilangan.

Qiynoqlarga qarshi konvensiyada ham “qiynoqlar” atamasi huquqiy tarzda aniqlangan. Ushbu konvensiyaning 1-moddasiga ko‘ra, qiynoq deganda, jismoniy yoki ruhiy jihatdan kuchli og‘riq yoki iztirob yetkazish orqali shaxsdan yoki uchinchi shaxsdan ma’lumot yoki iqrar olish, uni jazolash, qo‘rqitish yoki majburlash kabi maqsadlarda rasmiy shaxs yoki uning topshirig‘i bilan amalga oshirilgan harakatlar tushuniladi.

So‘roq jarayonida tergovchi, prokuror yoki so‘roq qiluvchi tomonidan shaxsga nisbatan zarur ko‘rsatma yoki iqrar olish maqsadida qiynoqlar qo‘llanilayotgan holatlar soni ortib bormoqda. Faqatgina yozma bayonnomada aks ettirilgan so‘roq jarayonida bunday qiynoqlar qo‘llanilgan yoki qo‘llanilmaganini aniqlash nihoyatda qiyin. Masalan, tergovchi gumondor yoki ayblanuvchiga “Agar aybingni tan olmasang, oila a’zolaring ham jinoiy javobgarlikka tortiladi” deya tahdid qilishi mumkin. Yoki guvohga yaqin qarindoshiga qarshi ko‘rsatma berishga majburlashi mumkin.

Shuni qayd etish kerakki, protsessual huquq sohasidagi olimlar ham bizning fikrimizni qo‘llab-quvvatlamoqda. Jumladan, A.I. Ivanyshina qiynoqni ayblanuvchini iqrar qilishga majburlash vositasi deb hisoblaydi [17]. O.S. Shepelev esa qiynoqni adolatli sudlov huquqining buzilishi sifatida ko‘radi [18].

So‘roqlarni videotasvirga yozib olishni joriy etish borasida muhim hujjatlardan biri — inson huquqlarini ta’minlash va terrorizmga qarshi kurashish kontekstida asosiy erkinliklarni himoya qilish bo‘yicha Maxsus Ma’ruzachi Martin Sheininning hisobotidir [19]. Mazkur hujjatning 37-bandida quyidagilar ta’kidlanadi: “Qiynoqlarga yoki boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki tahqirlovchi muomala yoki jazoga yo‘l qo‘yilmasligi mutlaq holat bo‘lib, istisnosiz amal qiladi va davlat nazorati ostidagi har qanday shaxsga nisbatan taalluqlidir, hatto bu shaxs davlat hududidan tashqarida bo‘lsa ham. Davlatlar bunday muomalalarning oldini olish, aniqlash va sodir bo‘lganda javobgarlarni jazolash choralari ko‘rishi shart. Bunday choralar qatoriga so‘roq xonalarida uzluksiz va o‘chirib

bo'lmaydigan texnik vositalar yordamida videoyozuv olib borish ham kiradi. Qiynoqlar orqali olingan ma'lumotlar sud muhokamalarida hech qanday holatda dalil sifatida qabul qilinmasligi kerak."

Biz Maxsus Ma'ruzachi Martin Sheinning so'roq xonalarida o'chirib bo'lmaydigan va o'chirishdan himoyalangan texnik vositalar orqali uzluksiz videoyozuv olib borishni to'g'ri ta'kidlagan deb hisoblaymiz. Agar so'roqni videoyozib olish tizimi samarali joriy etilsa, bu so'roq jarayonida qonuniylik va protsessual normalarga rioya qilinishini to'liq kafolatlaydi hamda davlatning shaxs huquqlarini himoya qilishdagi yuksak e'tiborini namoyon etadi. Bunday mexanizm har qanday noqonuniy harakatlarga qarshi shaxsni himoya qiluvchi vosita bo'lib xizmat qiladi va ushbu harakatlar bo'yicha isbotlash yukini yengillashtiradi, chunki videoyozuv orqali haqiqatni aniqlash mumkin bo'ladi.

Shuning uchun, so'roq qilinayotgan shaxslarga nisbatan qiynoq yoki boshqa shafqatsiz munosabatlar qo'llanilishini oldini olish uchun so'roqni albatta videoyozuvga olish zarur. Videoyozuv orqali shaxsning ruhiy-fiziologik holati, urish yoki qiynoq alomatlari, shuningdek boshqa ko'rsatkichlarni aniqlash mumkin bo'ladi, bu esa so'roq jarayonining qonuniyligini baholashda muhim omil hisoblanadi.

Himoya qilish huquqining ta'minlanishi

O'zbekiston Jinoyat-protsessual kodeksining (JPK) 24-moddasida gumon qilinuvchi va ayblanuvchining himoya qilish huquqi kafolatlanadi. Ushbu huquq O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston a'zo bo'lgan xalqaro shartnomalardan kelib chiqadi. Jumladan, Konstitutsiyaning 28-moddasida ayblanuvchiga o'zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar yaratilishi belgilangan. 1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11-moddasi ham ayblanuvchining himoya huquqini kafolatlaydi. Shuningdek, 1966-yilgi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 14-moddasida ham xuddi shunday qoidalar mavjud.

Demak, himoya qilish huquqi ayblanuvchi yoki gumon qilinuvchiga o'zini himoya qilish vositalari va usullaridan real foydalanish imkonini ta'minlashni nazarda tutadi. Ushbu huquq odatda himoyachi — ya'ni ayblanuvchining huquqlarini himoya qilish va unga yuridik yordam ko'rsatish vakolatiga ega advokat ishtirokida amalga oshiriladi.

Amaldagi qonunchilikka ko'ra, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini birinchi marotaba so'roq qilish chog'ida, uning shaxsini aniqlash, guvohlikni qaysi tilda berishi mumkinligini aniqlash hamda huquq va majburiyatlarini tushuntirishdan so'ng tergovchi yoki surishtiruvchi himoyachining ishtirokini ta'minlashi shart. Afsuski, amalda himoyachining ishtiroki ko'pincha faqat so'roq bayonnomasiga qo'yilgan imzo bilan tasdiqlanadi. Ya'ni, himoyachi tergovchi tomonidan tuzilgan bayonnomani ko'zdan kechirgach, uni imzolaydi. Boshqacha aytganda, himoyachi so'roqda amalda qatnashmagan bo'lishi mumkin, ammo tergovdan keyin bayonnomani imzolaydi. Oddiy fuqaroga bu kabi protsessual xatolarni yuridik bilim yetishmasligi sababli aniqlash qiyin.

Bizning nazarimizda, so'roqlarni videoyozuvga olish ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Masalan, videoyozuv himoyachining so'roq paytida haqiqatan ham ishtirok etganini ochiq ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, u himoyachining gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga qanday yuridik yordam ko'rsatganini baholash imkonini beradi. Amalda himoyachi so'roqda ishtirok etib, mijozning taqdiriga befarq munosabatda bo'lishi holatlari ham uchrab turadi. Bunga tergovchining JPK normalarini buzganiga himoyachining hech qanday munosabat bildirmasligi misol bo'la oladi. Masalan, tergovchi yo'naltiruvchi savollar beradi, bosim o'tkazadi, qiynoq, zo'ravonlik yoki boshqa noqonuniy usullardan foydalanadi. Ba'zida esa himoyachi o'zining yetarli malakaga ega emasligi sababli tergovchining qonunbuzarliklarini sezmay qolishi mumkin.

So'roqqa advokatning tayyorgarligi va mijozni so'roqqa tayyorlashi nihoyatda muhim bo'lib, yuridik yordam sifati va himoyaning samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri advokatning harakatlariga bog'liq. Natijada, mijoz tomonidan berilgan guvohliklar bu tayyorgarlikning mahsuli bo'lib, dalil sifatida jinoyat ishining keyingi taqdiriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

JPKning 53-moddasida himoyachining majburiyatlari belgilangan bo'lib, unga mijozning aybini inkor etuvchi yoki uning javobgarligini yengillashtiruvchi holatlarni aniqlash uchun barcha vosita va usullardan foydalanish hamda gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga zarur yuridik yordam

ko'rsatish kiradi. Demak, himoyachi o'z mijozining holatini yaxshilash uchun barcha choralarni ko'rish lozim.

I.A. Nasonovanning fikricha, advokat so'roq vaqtida protsessual qonunchilik talablariga rioya etilishini ta'minlashi va JPK talablarining bajarilishini nazorat qilishi kerak [20]. Ushbu nuqtai nazarni D.S. Yastreb, N.V. Anyuxovskaya [21, 459–463-betlar], E.V. Millerov [22, 156-bet] kabi olimlar ham qo'llab-quvvatlaydi. O'z navbatida, V.N. Ponomareva 50 ta jinoyat ishi bo'yicha o'rganilgan hollarda 74% so'roqda tergovchi tomonidan berilgan savollar bayonnomada qayd etilmaganini aniqlagan [23]. U shuni ta'kidlaydiki, so'roq yakunida himoyachi tergovchining JPKni qaysi bandlar bo'yicha buzganini ko'rsatgan holda izoh berishi kerak.

Fikrimizcha, so'roqlarni videoyozuvga olish bu muammoni ham hal qilish imkonini beradi. U orqali ham tergovchining, ham himoyachining faoliyati baholanishi mumkin bo'ladi. Shunday qilib, so'roqni majburiy ravishda videoyozuvga olish gumon qilinuvchi va ayblanuvchining to'liq va sifatli himoya qilish huquqini ta'minlaydi.

Tarjimondan foydalanish huquqini ta'minlash

JPKning 20-moddasida jinoyat-protsessual qonunchilikning eng muhim tamoyillaridan biri — jinoyat ishlari yuritiladigan til ko'rsatilgan. O'zbekistonda jinoyat ishlari o'zbek, qoraqalpoq yoki aholining aksariyati so'zlashadigan tilda yuritiladi. Ushbu tamoyilga ko'ra, agar protsess ishtirokchisi, ya'ni gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi protsess yuritilayotgan tilni bilmasa yoki yetarli darajada bilmasa, u barcha protsessual huquqlarini ona tilida yoki yaxshi biladigan boshqa tilda amalga oshirish huquqiga ega. Ushbu huquqlardan foydalanish esa tarjimon xizmatidan foydalanish huquqi bilan bevosita ta'minlanadi.

JPKning 71-moddasi normalaridan kelib chiqadigan bo'lsak, agar so'roq qilinayotgan shaxs protsess olib borilayotgan tilni bilmasa, tarjimon jalb qilinishi shart. So'roq, odatda, og'zaki-matnli shaklda olib borilishi sababli tergovchi va so'roq qilinayotgan shaxs o'rtasidagi muloqotni to'g'ri tarjima qilish muhim ahamiyatga ega. Noto'g'ri yoki yetarli darajada malakali bo'lmagan tarjima inson huquqlarining — gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining — buzilishiga, shuningdek, to'plangan dalillarning haqiqiy emas, ya'ni maqbul bo'lmagan dalil deb topilishiga asos bo'lishi mumkin.

JPKning 72-moddasiga ko'ra, tarjimon so'roq bayonnomasida tarjimaning to'g'riligini o'z imzosi bilan tasdiqlaydi. Biroq bu, tarjimon tergovchi tomonidan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga tushuntirilgan huquq va majburiyatlarni to'liq tarjima qilmagan holatlar, so'roq mazmunidagi muhim jihatlarni e'tibordan chetda qoldirgan yoki so'roq natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatgan holatlar bo'lishi mumkinligini istisno etmaydi. Masalan, so'roq davomida tergovchi ayblanuvchining jabrlanuvchi bilan yarashishga tayyorligini aniqlaydi va Jinoyat kodeksining 66-1-moddasida nazarda tutilgan barcha shartlarni tushuntiradi. Shu bilan birga, tarjimon yarashuv uchun zarur bo'lgan asosiy shart — aybni tan olish holatini tarjima qilishni e'tibordan chetda qoldiradi. Natijada, zarar qoplangan va yarashuvga erishilgan bo'lishiga qaramay, ayblanuvchi jinoyi javobgarlikdan ozod etilmaydi. Bunday vaziyatda tarjimaning noto'g'riligini isbotlash ayblanuvchi uchun qiyin bo'ladi. Biroq, videoyozuvlar yordamida sudning uning huquqlari noto'g'ri tarjima qilinishi haqida dalillar keltirish mumkin bo'ladi.

Videoyozuvdan foydalanishning yana bir muhim jihati jismoniy imkoniyati cheklangan, masalan, kar va soqov shaxslar ishtirokida tarjimon jalb etiladigan hollarga taalluqlidir. Ma'lumki, kar shaxslar bilan muloqot imo-ishora tili orqali amalga oshiriladi. Bizningcha, bunday hollarda tarjimaning aniqligi va yetarliligini faqat video yozuv orqali aniqlash mumkin bo'ladi. A.V. Xolopov ham bu fikrni qo'llab-quvvatlab, kar shaxslarni so'roq qilishda tarjimon ishtirokining to'g'ri qayd etilishi faqat videoyozuv orqali amalga oshirilishini ta'kidlaydi [4, 75-bet].

Xulosa qilib aytganda, so'roq jarayonining majburiy videoyozuvi gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchiga nisbatan qiyanoq, zo'ravonlik yoki boshqa g'ayriinsoniy, shafqatsiz va qadr-qimmatni kamsituvchi muomalani qo'llash holatlarini oldini oladi. Bu chora ularning himoya huquqini, malakali yuridik yordam olish va himoyachidan foydalanish huquqini, shuningdek, protsess tili bo'yicha tarjimon xizmatidan foydalanish va to'liq hamda to'g'ri tarjimaga ega bo'lish huquqini kafolatlaydi.

II. JINOYAT-PROTSESSUAL QONUNCHILIK MEZON VA QOIDALARIGA RIOYA ETILISHINI TA'MINLASHDA VIDEOYOZUVNING AFZALLIKLARI

Jinoyat-protsessual qonunchilikdagi qonuniylik prinsipi sudyalari, prokurorlar, tergovchilar, himoyachilar hamda jinoyat protsessida ishtirok etuvchi barcha shaxslardan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Jinoyat-protsessual kodeksi (JPK) va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablariga qat'iy rioya qilishni talab qiladi (JPK 11-moddasi).

So'roq jarayonlarini majburiy videoyozuvga olish inson huquqlarining kafolatlanishi bilan bir qatorda, tergovchi va so'roq qiluvchilar tomonidan Jinoyat-protsessual kodeksning me'yor va qoidalariga rioya etilishini ham ta'minlaydi. Ya'ni, so'roqning videoyozuvi tergovchi va so'roq qiluvchini qonun talablariga muvofiq harakat qilishga majbur qiladi. N.K. Korovinning fikricha, ish materiallarida videoyozuv mavjud bo'lishi protsessual normalarga amal qilinayotganligini tekshirish imkonini beradi [2, 44–46-betlar]. Bu nuqtai nazar G.D. Lassiter [24], S.A. Drizin, B.A. Kolgan [25] va D. Dikson [26] kabi boshqa mutaxassislar tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan.

Shu nuqtai nazardan, so'roqni videoyozuvga olish orqali quyidagi holatlarni aniqlash, shuningdek, Jinoyat-protsessual kodeksga zid harakatlarni fosh etish mumkin:

1. Gumonlanuvchi yoki ayblanuvchiga o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishdan bosh tortish huquqi hamda boshqa protsessual huquqlari tushuntirilganligini aniqlash

Mazkur huquq jinoyat-protsessual qonunchilikning asosiy prinsipi – aybsizlik prezumpsiyasidan kelib chiqadi. Bu prinsipga ko'ra, gumonlanuvchi yoki ayblanuvchi o'z aybsizligini isbotlashga majbur emas, u istalgan vaqtda sukut saqlash huquqiga ega. Bu huquq 1966-yil 16-dekabrda qabul qilingan BMTning Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 14-moddasida ham mustahkamlab qo'yilgan. Mazkur prinsipning joriy etilishidan ko'zlangan asosiy maqsad – huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan gumonlanuvchi yoki ayblanuvchiga qarshi guvohlikni zo'ravonlik, tahdid, qiynoq yoki boshqa g'ayriinsoniy usullar bilan olishining oldini olishdir.

JPKning 100-moddasiga muvofiq, so'roq qilinayotgan shaxsga barcha huquq va majburiyatlari tushuntirilishi lozim. Bu haqda so'roq bayonnomasida alohida qayd etiladi. Jumladan, gumonlanuvchi yoki ayblanuvchiga o'ziga va yaqinlariga qarshi guvohlik bermaslik huquqi mavjudligi tushuntirilishi shart. Toshkent shahri jinoyat ishlari bo'yicha sudi sudyasining fikricha, bu huquq qiynoq, bosim va har qanday zo'ravonlik choralari qo'llanishining oldini oluvchi samarali mexanizmdir [27].

Ayblanuvchining JPKning 46-moddasida ko'zda tutilgan huquqlari unga yetkazilishi lozim. Bu huquqlarga quyidagilar kiradi: unga nisbatan ilgari surilgan ayblovning mazmuni bilan tanishish; himoyachi yollash; ayblovga yoki ish holatiga oid ko'rsatma berish yoki guvohlik berishdan bosh tortish; ona tilidan yoki bilgan boshqa tilidan foydalanish va tarjimon xizmatidan foydalanish; o'zining huquqlarini mustaqil amalga oshirish; ariza va e'tirozlar bildirish; dalillarni taqdim etish va hokazo.

Shuningdek, u quyidagi majburiyatlarga ega: tergovchi, prokuror, sudya chaqiruvi bo'yicha kelish; tergov, surishtiruv va sud majlislarida ishtirok etishdan bo'yin tovlashdan tiyilish; haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmaslik (dalillarni yo'q qilish yoki soxtalashtirish, guvohlar bilan til birlashtirish va h.k.); tergov va sud tartibiga rioya qilish va hokazo.

Gumonlanuvchiga esa JPKning 48-moddasida belgilangan huquq va majburiyatlar tushuntiriladi. Ular ham yuqoridagi kabi mazmunga ega bo'lib, so'roqdan bosh tortish, tarjimon xizmatidan foydalanish, himoyachi yollash va dalillar taqdim etish huquqlarini o'z ichiga oladi.

Amalda, tergovchi yoki so'roq qiluvchi ushbu huquq va majburiyatlarni shaxsga og'zaki yoki yozma shaklda tushuntiradi. Yozma shaklda bayon etilgan hollarda, so'roq qilinayotgan shaxs matnini o'qib chiqsa-da, u mazmun va mohiyatini to'liq anglamasligi mumkin. Shu sababli, bizning fikrimizcha, huquq va majburiyatlarni oddiygina o'qib berish emas, balki har bir huquq va majburiyatni izohlab, literal tushuntirish talab etiladi. Masalan, himoyachi yollash huquqi tushuntirilayotganda, himoyachini shaxs o'zi tanlashi yoki tergovchi ta'minlashi mumkinligi, birinchi

holda xarajatlar ayblanuvchining o'z zimmasiga tushishi, ikkinchi holda esa davlat tomonidan qoplab berilishi tushuntirilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, JPKning 100-moddasida belgilangan talablarning to'liq bajarilishini ta'minlash maqsadida so'roq jarayonini videoyozuv orqali hujjatlashtirish zarur deb hisoblaymiz.

2. So'roq jarayonida himoyachining ishtiroki

So'roq davomida himoyachining ishtiroki jinoyat-protsessual jarayonlarda shaxsning huquqiy himoyasini ta'minlovchi asosiy protsessual kafolatlardan biri hisoblanadi. Himoyachi tergov harakatlarida ishtirok etgan holda, jinoyat-protsessual qonunchilik talablari ijrosini nazorat qilishda, shuningdek, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining Konstitutsiya hamda Jinoyat-protsessual kodeks bilan kafolatlangan qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasiga muvofiq, har bir shaxs jinoyat-protsessual jarayonning istalgan bosqichida o'z tanlovi bo'yicha advokat yordamini olish huquqiga ega; shuningdek, ushlab turish holatida, harakat erkinligi amalda cheklangan paytdan boshlab, bunday huquq kafolatlanadi.

Gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining birinchi so'rog'i chog'ida tergovchi u bilan shartnoma tuzgan himoyachining ishtirokini ta'minlashi shart. Agar shartnoma tuzish imkoni bo'lmagan bo'lsa, boshqa himoyachi jalb etilishi lozim.

Bundan tashqari, Jinoyat-protsessual kodeksning 51-moddasida quyidagi hollarda himoyachining ishtiroki majburiyligi belgilangan:

- voyaga yetmaganlar, kar, soqov, ko'zi ojizlar va jismoniy yoki ruhiy imkoniyatlari cheklangan shaxslar;
- sud muhokamasi olib borilayotgan tilni bilmaydigan shaxslar;
- umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanishi mumkin bo'lgan jinoyatlarda gumon qilinuvchilar yoki ayblanuvchilar;
- manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan bir nechta shaxslar (kamida bittasida himoyachi bo'lsa);
- davlat yoki jamoat ayblovchisi ishtirok etayotgan ishlar;
- jabrlanuvchining vakili sifatida advokat ishtirok etayotgan holatlar;
- majburiy tibbiy choralarni qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotgan ishlar;
- dastlabki sud majlisi o'tkazilayotgan ishlar;
- o'ta og'ir jinoyatlarda gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchilar;
- qamoqqa olish yoki uy qamog'i kabi ehtiyot choralari qo'llanilishi, ularni uzaytirish masalalari;
- aybni tan olish bo'yicha kelishuv mavjud bo'lgan ishlar;
- ishlar apellyatsiya, kassatsiya yoki nazorat tartibida ko'rib chiqilayotgan hollarda.

Shuningdek, Jinoyat-protsessual kodeksning 49-moddasiga binoan, himoyachiga jinoyat-protsessual ishning istalgan bosqichida, ushlab turish holatlarida esa, ozodlik amalda cheklangan vaqtdan boshlab ishtirok etish huquqi beriladi. Ushbu norma tergov ostidagi shaxsning Konstitutsiyada mustahkamlangan, jinoyat-protsessual qonunchilikda belgilangan barcha huquqiy kafolatlarini amalga oshirish imkonini beradi.

I.A. Nasonovanning ta'kidlashicha, "gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining so'rog'i chog'ida himoyachining malakali ishtiroki tergov harakatining qonuniyligini ta'minlaydi, mazkur ishtirokchilarning huquq va manfaatlarini himoya qiladi, ularning aybsizligini tasdiqlovchi, javobgarligini yengillashtiruvchi yoki undan ozod qiluvchi holatlarni aniqlashga xizmat qiladi." [20]

So'roq jarayonining videoyozuvi himoyachining ishonchli va samarali ishtirokini ta'minlaydi. Bu esa, odatda, so'roq bayonnomasini imzolash orqali tasdiqlanadi hamda Jinoyat-protsessual kodeksning 51 va 111-moddalari talablariga rioya qilinishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ilgari qayd etilgan boshqa bir qator afzalliklarni ham beradi.

3. So'roq davomida tarjimon ishtirokini ta'minlash

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 14-moddasi "f" bandiga ko'ra, sud jarayonida foydalanilayotgan tilni tushunmaydigan yoki ushbu tilda so'zlasha olmaydigan shaxs

har qanday jinoyiy ish bo'yicha o'ziga qarshi yuritilayotgan jarayonda bepul tarjimon xizmatidan foydalanish huquqiga egadir.

Shu bilan birga, tergovchi yoki so'roq qiluvchining so'roq qilinayotgan shaxs foydalanadigan tilni bilishi tarjimon jalb etish majburiyatini bekor qilmaydi. Demak, agar so'roq qilinayotgan shaxs so'roq olib borilayotgan tilni yetarli darajada bilmasa, unga tarjimon taqdim etilishi shart. Mazkur konstitutsiyaviy va protsessual kafolatlarni amalda ta'minlashda so'roq jarayonining videoyozuvi alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, bu holat Jinoyat-protsessual kodeksining 20 hamda 71-moddalari talablariga rioya qilinishini kafolatlaydi.

Tarjimon ishtirokidagi so'roqning videoyozuvi nafaqat tarjimaning to'g'riligini baholashga yordam beradi, balki tergov organlarining harakatlarining qonuniyligini nazorat qilish imkonini ham yaratadi. Zero, tarjimon ham tergovchi yoki so'roq qiluvchining noqonuniy harakatlaridan shikoyat qilish huquqiga egadir. Bu esa, o'z navbatida, tergov jarayonida qonuniylik prinsipining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, JPKning 99-moddasiga ko'ra, so'roq qilinayotgan shaxs sud muhokamasi olib borilayotgan tilni tushunishi va qaysi tilda guvohlik bera olishiga aniqlik kiritilishi lozim. Agar u tilni tushunmasa, JPKning 71-moddasi asosida tarjimon chaqiriladi va u kelguncha so'roq jarayoni to'xtatiladi. Mazkur holatlarda so'roq tarjimonsiz boshlanmaganini aniqlash va tergov bosqichida bosim yoki huquqbuzarlik sodir etilmaganini isbotlashning yagona samarali yo'li — bu so'roqning videoyozuvi hisoblanadi.

4. So'roq vaqtida tergovchi yoki so'roq qiluvchining ishtiroki

Jinoyat-protsessual qonunchilikka ko'ra, so'roq o'tkazish huquqi faqat tergovchi, surishtiruvchi va prokurorga berilgan. Biroq amaliyotda ayrim hollarda ushbu vakolatga ega bo'lmagan shaxslar — tezkor xodimlar, kriminalistlar va boshqa organ vakillari tomonidan so'roq o'tkazilishi holatlari uchrab turadi. Ko'pincha, so'roq qilinayotgan shaxs tergovchini boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlaridan ajrata olmaydi. Shu sababli, so'roq jarayonining videoyozuvi bu kabi holatlarda shaxs manfaatlarini yo'lida xizmat qilishi mumkin.

JPKning 951-moddasida qayd etilishicha, agar protsessual harakatni jinoyat ishi yuritish huquqiga ega bo'lmagan shaxs bajargan bo'lsa, yoki protsess ishtirokchilari qonun bilan kafolatlangan huquqlaridan mahrum qilingan bo'lsa, bunday hollarda olingan ma'lumotlar dalil sifatida qabul qilinmaydi.

Shuningdek, so'roq davomida uchinchi shaxslarning — tezkor xodimlar, guvohlar, jabrlanuvchilar yoki boshqa ishtirokchilarning ishtirok etishi so'roq qilinayotgan shaxsga bosim o'tkazilishi xavfini tug'diradi. Mazkur holatlarni istisno qilishda ham videoyozuv muhim vosita hisoblanadi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi "Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonini alohida ta'kidlash joiz. Mazkur farmonda tergov jarayonida ishtirokchilarga va ularning yaqin qarindoshlariga nisbatan ruhiy bosim, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki kamsituvchi muomalani qat'iy taqiqlash belgilangan. Shuningdek, noqonuniy usullar bilan, jumladan, audio va videoyozuvlar, moddiy dalillar orqali olingan ma'lumotlarning jinoyiy ishda dalil sifatida foydalanilishi mutlaqo man etiladi.

Xulosa o'rinda aytish mumkinki, so'roq jarayonining videoyozuvi ushbu konstitutsiyaviy va protsessual kafolatlarning amalda to'liq ta'minlanishini mustahkamlab, inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

5. So'roqning o'tkazilish vaqti

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining (JPK) 107-moddasiga muvofiq, bir kunda so'roq qilishning umumiy davomiyligi sakkiz soatdan oshmasligi lozim, bunda bir soatlik tanaffus ovqatlanish va dam olish uchun ajratiladi. Aksariyat hollarda bu vaqt tergov bayonnomasida qayd etilgan bo'lsa-da, uning amalda to'g'ri bajarilganligini mustaqil tarzda tekshirishning iloji bo'lmaydi, chunki vaqt tergovchining o'zi tomonidan yozib qo'yiladi. Biroq so'roq jarayonining videoyozuvi mavjud bo'lsa, so'roq qancha davom etgani yaqqol ko'rinib turadi va bu JPKning 107-moddasida nazarda tutilgan tartibga amal qilinishini ta'minlaydi.

Shuningdek, JPKning 88-moddasiga binoan, tergov harakatlarini tungi vaqtda, ya'ni soat 22:00 dan 06:00 gacha o'tkazish taqiqlanadi. Faqatgina jinoyatning oldini olish, uning izlarini yo'qotmaslik yoki gumon qilinuvchining qochib ketishining oldini olish zarur bo'lsa, yoki tergov tajribasida hodisa sharoitini qayta tiklash talab etilsa, istisno tariqasida bunday tergov harakatlariga yo'l qo'yiladi. So'roqning videoyozuvi ushbu harakat aynan qaysi vaqtda o'tkazilganini aniq belgilash imkonini beradi va bayonnomadagi so'roq vaqti bilan bog'liq tafovutlar yuzaga kelgan taqdirda ishonchli kafolat sifatida xizmat qiladi.

6. So'roq qilinayotgan shaxsning alkogol yoki boshqa turdagi mastlik holatida bo'lishi

Shaxsning alkogol yoki giyohvandlik moddalari ta'sirida bo'lgan holatida so'roq qilinishi mutlaqo yo'l qo'yilmaydigan holatdir. Bunday vaziyatda gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi noto'g'ri guvohlik berishi, shuningdek, o'z harakatlarining mazmun-mohiyatini yetarli darajada anglay olmasligi mumkin. Jinoyat-protsessual kodeksda bu holat alohida tartibda belgilab qo'yilmagan bo'lsa-da, JPKning 142-moddasida ekspertiza tayinlash asoslari sanab o'tilgan bo'lib, ulardan biri — shaxsning mast holatda ekanligini aniqlashdir. Shu bois, alkogol yoki boshqa turdagi mastlik holatidagi shaxsni so'roq qilish amaldagi qonunchilikka ziddir. So'roqning videoyozuvi orqali tergov harakati vaqtida shaxsning holatini baholash, ya'ni uning mast holatda bo'lgan yoki bo'lmaganini aniqlash mumkin bo'ladi.

XULOSA

Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsadi — so'roq jarayonini videoyozuvga olishning afzalliklarini yoritish, shuningdek, ushbu tartibni amaldagi jinoyat-protsessual qonunchilikka joriy etish zaruratini asoslash, xorijiy tajribalar va malakali yuristlarning fikrlari asosida takliflar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi taklifni ilgari surish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz: har qanday toifadagi jinoyatlar bo'yicha tergov olib borilayotganda so'roq jarayonini videoyozuv orqali majburiy tarzda qayd etish tartibini belgilash zarur. Buning uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga tegishli o'zgartish va qo'shimchalar kiritilishi lozim.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, so'roqning videoyozuvga olinishi inson huquqlarini, xususan, himoya huquqini, tarjima xizmatidan foydalanish huquqini kafolatlaydi, shuningdek, qiynoqlar, zo'ravonlik va g'ayriinsoniy muomalani oldini olishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, bu tartib tergovchi tomonidan tergov harakatlarining qonuniy o'tkazilishini nazorat qilishga, xususan, shaxsning huquqlari va majburiyatlari haqida xabardor etilganligini, himoyachining ishtirokini, tarjimon jalb qilinganligini, tergov harakati qachon va kim tomonidan o'tkazilganligini, shuningdek, gumon qilinuvchining jismoniy yoki ruhiy bosim ostida bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlashga imkon beradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Уголовно-процессуальное право. (Уголовный процесс): учебник / Колл. авт.; под ред. Ю. Тухташевой. – Ташкент: ТГЮУ, 2022. – 496 с. (Criminal Procedure Law (Criminal Process): Textbook. Collective of authors, edited by U. Tukhtasheva. Tashkent: Tashkent State University of Law, 2022, p. 211.)
2. Коровин Н. К. Особенности применения цифровой видеозаписи при производстве допроса // Глагол правосудия. – 2011. – № 1(2). – С. 44–46. (Korovin, N. K. (2011). Features of Using Digital Video Recording in Conducting Interrogations. Glagol Pravosudiya, (1), 44–46.)
3. Байбиков Р. Р. Недопустимые методы допроса: регламентация по уголовно-процессуальному законодательству России и зарубежных стран // ВЖЭПС. – 2016. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nedopustimye-metody-doprosa-reglamentatsiya-po-ugolovno-protsessualnomu-zakonodatelstvu-rossii-i-zarubezhnyh-stran> (дата обращения: 09.12.2024). (Baybikov, R. R. (2016). Prohibited Interrogation Methods: Regulation in the Criminal Procedure Law of Russia and Foreign Countries. VJEPs.)

4. Хлопов А. В. Использование видеозаписи при производстве допросов на предварительном следствии // Криминалист. – 2011. – № 1(8). – С. 73–77. (Kholopov, A. V. (2011). Use of Video Recording in Pre-Trial Interrogations. *Kriminalist*, (1), 73–77.)
5. Sullivan T. P., Vail A. W. The consequences of law enforcement officials' failure to record custodial interviews as required by law // *J. Crim. L. & Criminology*. – 2008. – Vol. 99. – P. 215.
6. Cassell P. G. Protecting the innocent from false confessions and lost confessions—and from Miranda // *J. Crim. L. & Criminology*. – 1997. – Vol. 88. – P. 497.
7. Leo R. A. et al. Promoting accuracy in the use of confession evidence: An argument for pretrial reliability assessments to prevent wrongful convictions // *Temp. L. Rev.* – 2012. – Vol. 85. – P. 759.
8. Kerr O. S. Fourth amendment seizures of computer data // *Yale LJ*. – 2009. – Vol. 119. – P. 700.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Японии от 10 июля 1948 г. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2056/en#je_pt2ch3sc3at3 (Code of Criminal Procedure of Japan, 1948)
10. Волосова Н. Ю. Реформа уголовного судопроизводства Японии // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 8А. – С. 181–189. (Volosova, N. Yu. (2018). Criminal Procedure Reform in Japan. *Questions of Russian and International Law*, 8(8A), 181–189.)
11. Реховский А. Ф. Современная реформа уголовного процесса Японии // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2020. – № 1(27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-reforma-ugolovno-protsessa-yaponii> (дата обращения: 29.11.2024). (Rekhovskiy, A. F. (2020). The Modern Reform of Japan's Criminal Procedure. *Siberian Readings on Criminal Procedure and Forensics*, (1))
12. Глушков М. Р. Применение видеозаписи в ходе полицейского расследования в США // Полицейская деятельность. – 2016. – № 4. – С. 426–430. (Glushkov, M. R. (2016). Use of Video Recording in Police Investigations in the USA. *Police Activity*, (4), 426–430.)
13. Garrett B. Jurisdictions that record police interrogations // *Wilson Center for Science and Justice at Duke Law*. – 2024.
14. Burchill J., Pats E. K. J. Video Interrogation: Losing the Evidence—A Comprehensive Look at the Legal Use of Video Statements in Canada // *IALEIA Journal*. – 2005. – Vol. 16. – № 2. – P. 167–206.
15. Васильева Ю. С. Сравнительно-правовой анализ проведения допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в уголовно-процессуальном законодательстве разных стран // Вестник магистратуры. – 2021. – № 10-2 (121). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelno-pravovoy-analiz-provedeniya-doprosanesovershennoletnih-poterpevshih-i-svideteley-v-ugolovno-protsessualnom> (дата обращения: 28.11.2024). (Vasilieva, Yu. S. (2021). Comparative Legal Analysis of the Interrogation of Juvenile Victims and Witnesses in Different Countries. *Bulletin of the Magistracy*, 10-2(121))
16. Norway Criminal Procedure Act, Section 298. URL: https://legislationline.org/sites/default/files/documents/30/Norway_Criminal_Procedure_Act_1981_am2013_en.pdf
17. Иваньшина А. Э. пытка как средство стимулирования обвиняемого к даче признательных показаний: ретроспективный анализ // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 2 (42). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pytka-kak-sredstvo-stimulirovaniya-obvinyаемого-k-dache-priznatelnyh-pokazaniy-retrospektivnyy-analiz> (дата обращения: 07.12.2024). (vanshina, A. E. (2018). Torture as a Means to Stimulate Confessions: A Retrospective Analysis. *Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, (2)(42))
18. Шепелева О. С. пытки как фактор нарушения права на справедливое судебное разбирательство: обзор практики Европейского суда по правам человека по российским делам // Международное правосудие. – 2014. – № 3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pytki-kak-faktor-narusheniya-prava-na-spravedlivoe-sudebnoe-razbiratelstvo-obzor-praktiki-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka-po> (дата обращения: 07.12.2024). (shepelyova, O. S.

- (2014). Torture as a Factor Violating the Right to a Fair Trial: ECHR Practice on Russian Cases. *International Justice*, (3)(11))
- 19.** Шейнин М. Доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом от 22 декабря 2010 г. № A/HRC/16/51. (Martin Scheinin. (2010). Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights While Countering Terrorism, UN Doc. A/HRC/16/51 (22 December 2010))
- 20.** Насонова И. А. Участие защитника в допросе // Вестник ВИ МВД России. – 2009. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-zaschitnika-v-doprose> (дата обращения: 07.12.2024). (Nasonova, I. A. (2009). Participation of Defense Counsel in Interrogation. *Bulletin of the Higher Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, (1))
- 21.** Ястреб Д. С., Анюховская Н. В. Особенности участия защитника в допросе подзащитного // Государственное регулирование общественных отношений в регионе: социально-экономические, правовые и историко-культурные аспекты. – 2022. – С. 459–463. (Yastreb, D. S., & Anyukhovskaya, N. V. (2022). Features of Defense Participation in the Interrogation of the Accused. In *State Regulation of Social Relations in the Region: Socio-Economic, Legal, and Cultural Aspects*, 459–463)
- 22.** Миллеров Е. В. О некоторых особенностях участия защитника в допросе подозреваемого // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2021. – № 3. – С. 156–161. (Millerov, E. V. (2021). Certain Features of Defense Participation in the Suspect's Interrogation. *North Caucasus Legal Bulletin*, (3), 156–161)
- 23.** Пономарёва В. Н. и др. Участие защитника в допросе подозреваемого (обвиняемого). – 2014. (Ponomareva, V. N., et al. (2014). Participation of the Defender in the Interrogation of the Suspect (Accused))
- 24.** Lassiter G. D. et al. Videotaping custodial interrogations: Toward a scientifically based policy. – 2010.
- 25.** Drizin S. A., Colgan B. A. Let the cameras roll: Mandatory videotaping of interrogations is the solution to Illinois' problem of false confessions // *Loy. U. Chi. L. J.* – 2000. – Vol. 32. – P. 337.
- 26.** Dixon D. Videotaping Police Interrogation // *UNSW Law Research Paper*. – 2008. – № 2008-28.
- 27.** Тургунова М. Показания против себя и своих близких. – 2022. (Turgunova, M. (2022). *Testimony Against Oneself and Close Relatives.*)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000